

Das Schwänchen stirbt im Dienste kommunistischer Propaganda.

REPORTAGE VON HERBERT MAEDER

Die Zuschauer sind tief beeindruckt.

Stimmenfang im Fischerdorf Roter Jahrmarktzauber im Zeichen der italienischen Provinzwahlen

In Naxos gibt es Kommunisten. Zu viele für den Pfarrer, nicht viele genug für die Kommunistische Partei Italiens. Drum predigt der Don Leopoldo seiner überwiegend weiblichen Zuhörerschaft, wer kommunistisch stimme, komme in die Hölle. Und drum auch veranstaltet die Kommunistische Partei ihren Werbe-Jahrmarkt. Naxos liegt im Osten von Sizilien. Die spitz ins Meer hinausragende Landzunge gefiel schon den Griechen, die hier 735 Jahre vor Christi Geburt ihre erste Kolonie auf der fruchtbaren Insel gründeten. Die heutige mondäne Welt hat noch nicht entdeckt, daß Naxos einen viel schöneren Strand besitzt als das nahe Mazarro, der Lido von Taormina. So blieb der Strand von Naxos bisher von Leuten wie Ex-König Faruk verschont. Aber eben: viele seiner Bewohner – Fischer und Arbeiter – sind Kommunisten. Und jene, die es noch nicht sind, sollten es nach Ansicht der großen Parteizeitung »Unità« werden. Diese übernahm das Patronat und die Finanzierung des »Volksfestes« in Naxos. Partei und »Unità« sind ja eins, was erklärt, weshalb letztere im Hinblick auf die bevorstehenden Gemeindevahlen in ganz Italien solche »Volksfeste« organisiert. Am Samstagabend glich die neugebaute Uferstraße des verträumten Naxos' der Promenade des Anglais

in Nizza zur Zeit der Hochsaison. Sizilianer stellen sich immer ein, wo etwas läuft; sie tummelten sich haufenweise unter den Glühbirnengirlanden zwischen derben politischen Karikaturen und Schlagworten und blinzelten ins Scheinwerferlicht der improvisierten Bühne. Um acht Uhr sollte das Programm beginnen. Doch so melodiös auch ein gut frasierter, tadellos gekleideter junger Mann in die verschiedenen Mikrophone sprach, aus den Lautsprechern ertönte bestenfalls ein ohrenschmerzendes, blechernes Geplär. Der Pfarrer war daran völlig unschuldig; die von den Kommunisten mitgebrachte Verstärkeranlage war nicht in Ordnung. Sie machte auch noch um neun Uhr von ihrem Streikrecht Gebrauch, und die Organisatoren fanden es nötig, ohne elektrische Stimmenverstärkung mit einer Stunde Verspätung den Stimmenfang zu beginnen. Mädchen von acht bis fünfzehn Jahren sangen und sprachen unbekümmert an den Mikrofonen vorbei. Was tat es, wenn sie nur von den vordersten Zuhörern verstanden werden konnten? Bei der sprichwörtlichen Kinderliebe der Sizilianer klatschten auch die hintersten stets begeistert Beifall. Schließlich erfüllte die Verstärkeranlage doch noch den Rest ihres Plan-Solls. Es wurde still, wie wenn Don Leopoldo in der Kirche predigt, als die dreizehnjährige Ballerina zur blechernen musikalischen Unternehmung Tschaikowskij's »Sterbenden Schwan« tanzte. Entzücken leuchtete aus allen Gesichtern, und jede Mutter träumte davon, ihr Kind auch einmal so zu sehen. Höhepunkt und Ende des Programmes waren damit erreicht. Wer am anschlie-

bend gezeigten Propagandafilm keinen Gefallen fand und doch nicht nach Hause gehen wollte, vernügte sich an den Jahrmarktstuden. »Morgen sehen wir uns wieder!« hatte der gut frasierte, gut gekleidete junge Mann am Schluß zuversichtlich über die Lautsprecher verkündet. Doch am

Sonntag fanden die vorgesehenen Schwimm-, Ruder-, Lambretta- und andern Wettkämpfe nicht statt. Don Leopoldos Getreuen hatten um Regen gebetet, und der Herr hatte sie erhört. Zwar sprach in einer abendlichen Regenpause Senator Li Causi zu dem kleinen Grüpplein Zuhörer

und packte es mit der Leidenschaftlichkeit seiner Rede. Aber selbst diese Unentwegten fanden, Regengeplätscher sei schlechte Musik für einen Tanz im Freien. Und so blieb am Sonntagabend in Naxos sogar die von den Kommunisten für das »Volksfest« bestellte Tanzkapelle zu Hause.

380571 S.2-3

App b 4370